

Informationswissenschaftliche Herausforderungen ...

... für kulturelle Gedächtnisorganisationen

Vom Regelwerk zur Datenstruktur 1

■ Bibliotheken

- Universalbibliothek „Mundaneum“ (19. Jh.)
- *WorldCat* und andere Recherchewerkzeuge

■ Museen

- Museumsverbände und große Museen
- *Europeana*

Vom Regelwerk zur Datenstruktur 2

- „Arbeitsgruppe Museumsdokumentation“ des Deutschen Museumsbundes
- 1971: „Regeln für die allgemeine und spezielle Erfassung von Museumsobjekten“ als nationaler Standard vorgeschlagen

Waetzoldt 1971: Information und Dokumentation

- *„Es gilt, das Museum den Forderungen von Gegenwart und Zukunft nicht nur anzupassen, sondern selbst die Initiative zu ergreifen, um die **wissenschaftlichen und didaktischen Möglichkeiten des Museums** auszuschöpfen und vor allem seine Bestände für die **sehr unterschiedlichen Ansprüche der Öffentlichkeit** bereitzuhalten. Das Museum muß sich also auf sehr vermehrte Anforderungen an Information und Dokumentation einstellen.“*

Waetzoldt 1971: Nationaler Standard und Gesamtinventar

- *„Elektronische Datenverarbeitung im Museum kann nicht Sache einzelner Institute sein, sie betrifft die deutschen Museen in ihrer Gesamtheit und als Teil einer **internationalen Gemeinschaft der Museen** ebenso wie diejenigen, die für Wissenschaft, Bildung und Kultur politisch verantwortlich sind.“*
- *„Anzufügen wäre noch, daß die Objektdokumentation automatisch auch ein **Gesamtinventar** der in öffentlichem Eigentum stehenden Kunstwerke und Kulturgüter herstellen würde, daß sie für die Identifizierung entwendeter Bestände, für Verwaltungsvorgänge der verschiedensten Art auch **außerhalb der Museen und für die Lehre** von unschätzbarem Wert wäre.“*

Waetzoldt 1971: Regelwerk und Interdisziplinarität

- *„Der Datenkatalog muß aus einem für alle Sammlungsobjekte gleichermaßen gültigen Teil (Benennung, Material, Maße, Provenienz, Lokalisierung, Datierung, Eigentümer, Inventarnummer usw.) und fachspezifischen Informationen bestehen, und - wie der Bibliothekskatalog - zu **Gesamt- und Zentralkatalogen** zusammengefaßt, d.h. in eine zentrale Datenbank eingegeben werden können. Voraussetzung ist allerdings die **Annahme der Regeln durch** viele, möglichst **alle Museen**. [...] Eine Datenbank der Museumsobjekte muß den **Zugriff** nicht nur durch die einzelnen Fachwissenschaften, sondern **durch möglichst viele geistes-, gesellschafts- und naturwissenschaftliche Disziplinen** und auch durch das Ausland gestatten. Sie sollte von vornherein so angelegt sein, daß sie andere Datenbanken ergänzen und durch diese ergänzt, daß die **Terminologie in andere Sprachen** übersetzt werden kann.“*

Informationen im Museum und Elektronische Datenverarbeitung

- eindeutige Identifizierung der Sammlungsobjekte
 - ID (Inventarnummer)
 - + International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL)
 - = weltweit eindeutige Identifizierung
- intrinsische Daten
 - z.B. Maße
- extrinsische Daten
 - größere Herausforderungen an die maschinelle Verarbeitung
 - wichtigste Grundlage für die wissenschaftliche Arbeit
 - immer Interpretation
 - Ausstellen und Vermitteln: unterschiedliche Ausgabeformen, -formate
- Dokumentation der Methoden und Verfahren
 - Datenerhebung
 - Verarbeitung/Verwendung
 - Ausgabe
- ↳ wesentlich komplexere Datenmodelle

Relationale oder hierarchische Modellierung?

- einheitliches Regelwerk für alle Museen: einmalige Modellierung?
- Situation bei den Staatlichen Museen zu Berlin (1990er Jahre) als Beispiel

Antikensammlung	Dyabola	Dokumentation von Quellen über Museumsobjekte
Ethnologisches Museum	GOS	hierarchische Informationsstrukturen
Sammlungen europäischer Kunst	MIDAS	aufbauend auf Iconclass und anderen Standards
andere Sammlungen	verschiedene Systeme	relationale Datenbanken

Unterschiedliche Formen der Datenmodellierung

■ Gründe

- starke fachwissenschaftliche Bindungen
- Kommunikationsbeziehungen zu externen Institutionen

■ *ABER*: Bibliotheken

- unterschiedliche fachwissenschaftliche Anforderungen
- + Nutzung informationswissenschaftlicher Erkenntnisse
- = übergreifende Standards

Grenzen und ihre Überwindung

- CIDOC Conceptual Reference Model (CIDOC CRM)
 - begonnen mit Entity-Relationship-Modellierung
 - 1996 bis 1999 als objektorientiertes Modell weiterentwickelt
 - 2006: Status eines internationalen Standards für den Informationsaustausch über kulturelles Erbe
 - 2010: in deutscher Sprache
- ↳ Kulturelle Gedächtnisorganisationen können
 - fachliche Informationsstrukturen und Begriffe auf eine gemeinsame Norm beziehen und
 - diese gleichzeitig für andere kulturelle Gedächtnisorganisationen verfügbar machen

Kulturelles Erbe und Standards: Internet und Forschung 1

- Veränderungen der Verfügbarkeit von Informationen durch das Internet
 - Geschwindigkeit der Datenübertragung
 - weltweite Ausdehnung
 - ↳ neue Qualitäten der Verarbeitung und der Vernetzung von Informationen
- Beispiel: Fußnoten → Hyperlinks
 - sofortiger Aufruf statt Beschaffung der Verweisziele
 - Aufhebung der Linearität von Texten
 - neu: automatische **Rück**verweise (z.B. Blogs, Wikis)
 - ↳ neue Möglichkeiten der Analyse von Beziehungen wissenschaftlicher Texte zu anderen Werken (z.B. Zitationsanalyse)
 - ↳ Abbildung komplexer Informationsstrukturen und Informationsbeziehungen
- Folgen
 - Veränderungen der Publikations- und Zitierformen
 - beschleunigte Zyklen:
Informationsbeschaffung – Verarbeitung – Publikation
 - Vergleichbarkeit und Verständigung über engere Fachgebiete hinaus mit Hilfe fachübergreifender Standards
 - Erweiterung fachbezogener Netzwerke und ihrer Verknüpfung mit anderen
- ↳ **Digital Humanities** (Digitale Geisteswissenschaften)

Kulturelles Erbe und Standards: Internet und Forschung 2

Mehrfache Nutzung von Ressourcen und Quellen, verfügbar durch Hyperlinks
Wissenschaftler als Teil einer Gemeinschaft (Publikation, Strukturen, Ideen, Entwicklungen)
Vernetzte Prozesse

Digitale Geisteswissenschaften

Kulturelles Erbe und Standards: Verfahrensdokumentation

- zweite Ebene im Vergleich zu Daten und Informationen über Museumsobjekte selbst
- Rolle
 - flexible, erweiterbare und strukturierte Verknüpfung mit Informationen zu Museumsobjekten
 - Nachvollziehbarkeit der historischen Entwicklung von Informationen zu Museumsobjekten
- Vergleiche mit Forschungsprojekten und Forschungsergebnissen
 - ohne fachübergreifende Modellierung nur innerhalb der jeweiligen Spezialdisziplin auf gemeinsamer fachlicher Basis möglich
- Modellierung für interdisziplinäre Zusammenarbeit
 - CIDOC CRM: Klasse E7 *Handlung*

Fachwissenschaften und informationswissenschaftliche Abstraktion 1

- Kooperation über fachwissenschaftliche Grenzen hinaus erfordert Verständigung über Terminologie und Methoden
 - Beispiel: allgemeine Sprachwissenschaft und philologische Fachgebiete (Ägyptologie, Altamerikanistik, Klassische Philologie)
- ↳ Verknüpfung fachwissenschaftlicher Arbeit mit den Erkenntnissen der Informationswissenschaft
 - seit 1970er Jahren: „*library science*“ → „*Library and information science*“
 - Zugang zu / Austausch von fachwissenschaftlichen Informationen ↔ methodische und terminologische Abgrenzung der Spezialgebiete

Fachwissenschaften und informationswissenschaftliche Abstraktion 2

- Krämer 2001/Waetzoldt 1971:
 - *Diese Vorgaben zu einer EDV-gerechten Eingabe und systematischen Vor- und Nachbearbeitung der Informationen „zwingt allerdings den Wissenschaftler“, so Waetzoldt in seinem Bericht der Arbeitsgruppe Museumsdokumentation, „zu einer logischen Abfolge von Denkschritten, zu exakter Definition und zur Anwendung einheitlicher Terminologie - all dies wahrhaftig nicht von Nachteil für die in Museen vertretenen Wissenschaften.“*

Fachwissenschaften und informationswissenschaftliche Abstraktion 3

- informationswissenschaftliche Erkenntnisse für fachübergreifende Kommunikation mit Hilfe von
 - Modellierung
 - Standardisierung
- informationswissenschaftliche Mittel und Methoden
 - Georeferenzierung
 - automatische Zeitstempel
 - Tags zur persönlichen oder gemeinschaftlichen Klassifizierung („*steve.museum*“)
 - CIDOC CRM für komplexe Modellierung
 - Anwendung der Ereignismodellierung bei von *CDWA Lite* zu *museumdat* und später *LIDO*
 - vernetzte Arbeitsgemeinschaften (*collaborative communities*)

Dynamik der Informationsgesellschaft 1

- steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Informationen aus den Museen für verschiedene gesellschaftliche Bereiche
 - ↳ mehrdimensionale Interpretation der Informationen über Museumsobjekte
 - Aufbereitung fachwissenschaftlicher Erkenntnisse für
 - Ausstellungen
 - Forschungsprojekte
 - Netzpublikationen ...
 - ↳ Museumsdokumentation muß
 - abstrakten Standards genügen
 - auf konkrete und komplexe Spezialfälle anwendbar sein
- ↳ Rückwirkungen auf traditionelle Verfahren der Museumsdokumentation, z.B.
 - Thesauri als Webservices
 - Meßverfahren und Standards in Chronologie oder bei Geodaten

Notwendigkeit der Modellierung

Dynamik der Informationsgesellschaft 2

- Veränderungen in der Verfügbarkeit von Daten und Informationen über Museumsobjekte
- Beispiel: traditionelle Karteikartensysteme und Literaturverweise
 - nur bei physischem Zugang nutzbar
 - diskontinuierliche Publikation von Änderungen oder Ergänzungen
 - Druckwerke nur bei physischem Zugang nutzbar
 - Hindernis für Forschung, z.B. wegen Kosten für verstreute Informationen
 - Recherche
 - Abgleich

Dynamik der Informationsgesellschaft 3

- Erfolg der Suchmaschine Google
 - Einfachheit der Bedienung durch
 - Komplexität des Verfahrens
 - ständige Weiterentwicklung
- ↳ Anregung für Fachwissenschaften in Museen
 - Überwindung der Grenzen zwischen Einzeldisziplinen
 - kontinuierliche Zusammenarbeit in Entwicklung übergreifender Standards
- Nachfrage nach Forschungsergebnissen und ihre Verfügbarkeit: wichtige Faktoren für
 - Finanzierung dieser Wissenschaften
 - Gewinnung wissenschaftlichen Nachwuchses
 - gesellschaftliche Anerkennung
- Bibliotheken 19./20. Jh. → verbindende Funktion der Informationswissenschaften
 - hohe gesellschaftliche Wertschätzung
 - Bibliothek + Informationswissenschaften = visionäre Projekte, z.B.
 - Paul Otlet (Universelle Bibliothek)
 - Emanuel Goldberg (Erfinder einer frühen Suchmaschine auf optischer Grundlage)

Danke

Kommentare und Zusammenarbeit (MuseumsWiki)
Informationswissenschaftliche Herausforderungen für
kulturelle Gedächtnisorganisationen

Inhalt

- Vom Regelwerk zur Datenstruktur
 - 1 (Bibliotheken, Museen)
 - 2 (AG Museumsdokumentation)
- Waetzoldt 1971:
 - Information und Dokumentation
 - Nationaler Standard und Gesamtinventar
 - Regelwerk und Interdisziplinarität
- Informationen im Museum und Elektronische Datenverarbeitung
- Relationale oder hierarchische Modellierung?
- Unterschiedliche Formen der Datenmodellierung
- Grenzen und ihre Überwindung
- Kulturelles Erbe und Standards: Internet und Forschung
 - 1 (Verfügbarkeit, Geschwindigkeit, Hyperlinks)
 - 2 (linear → zyklisch)
 - Digitale Geisteswissenschaften
 - Kulturelles Erbe und Standards: Verfahrensdokumentation
- Fachwissenschaften und informationswissenschaftliche Abstraktion
 - 1 (Terminologie, Methoden)
 - 2 (Waetzoldt 1971)
 - 3 (informationswiss. Methoden)
- Dynamik der Informationsgesellschaft
 - 1 (Notwendigkeit Modellierung)
 - 2 (Verfügbarkeit)
 - 3 (Fachwissenschaften)

Lizenz / License

- Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 (CC BY-SA 4.0)
- Diese Datei ist **nicht** gemeinfrei und die Verwendung über die Lizenzbedingungen hinaus ist eine Urheberrechtsverletzung.
- Als Rechtenachweis ist anzugeben:

© CC BY-SA Thomas Tunsch (ThT)

- Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA 4.0)
- This file is **not** in the public domain and use of this file outside of the licensing terms is a copyright violation.
- Please credit authorship as follows:

© CC BY-SA Thomas Tunsch (ThT)

